

Français

Information and Consent

Bienvenue

Cette étude fait partie d'un projet qui explore les **conditions de travail, l'image professionnelle et la satisfaction professionnelle des audiodescripteurs/audiodescriptices.**

Pour remplir ce questionnaire, vous aurez besoin d'environ **15 à 20 minutes.**

Le projet est géré par Alicja Zajdel (alicja.zajdel@uantwerpen.be) et Anna Jankowska (anna.jankowska@uantwerpen.be) de l'Université d'Anvers.

Prenez note de ces e-mails au cas où vous en auriez besoin plus tard.

Si vous avez des doutes avant ou pendant l'expérience, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous recherchons des participants qui sont des **professionnels de l'audio-description**, travaillant dans **tout type de l'audio-description** (film, télévision, opéra, musée, etc.) et dans **toutes les langues**.

Le questionnaire est disponible en anglais, espagnol, polonais, français, italien et néerlandais.

Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix dans le menu déroulant ci-dessus.

Informations et formulaire de consentement

Sur l'écran suivant, vous trouverez des informations pour les participants, suivies du formulaire de consentement. Veuillez lire attentivement ces deux écrans.

Si vous avez des questions concernant les informations fournies, ce formulaire ou l'étude en général, veuillez contacter les chercheurs par e-mail.

Informations pour les participants

Vous êtes invité à participer à une étude de recherche portant sur les **conditions de travail, l'image professionnelle et la satisfaction au travail des audiodescripteurs/audiodescriptices**. Vous pouvez

participer en remplissant ce questionnaire en ligne. Le questionnaire prendra environ **15 à 20 minutes** à remplir.

Nous ne collecterons aucune donnée personnelle. Cela signifie que les données ne pourront pas remonter jusqu'à vous. Les données de recherche que nous recueillons au cours de cette étude seront utilisées par les chercheurs dans le cadre d'ensembles de données, d'articles et de présentations. Afin d'optimiser l'utilisation de toutes les données de recherche collectées, les ensembles de données pourront être réutilisés ultérieurement à d'autres fins de recherche.

Votre participation à cette étude est strictement **volontaire** et vous avez le droit de refuser de participer. À tout moment, vous avez la possibilité de participer à l'étude ou de mettre fin à votre participation, même après avoir exprimé votre consentement. Vous n'avez pas à motiver l'arrêt de votre participation. La décision d'interrompre votre participation ne vous causera aucun préjudice ni aucune perte d'avantages.

L'autorité de nomination de cette étude est **l'Université d'Anvers**. Cette étude a été examinée par le **Comité de l'éthique** pour les sciences sociales et humaines de l'Université d'Anvers, qui a formulé un avis positif le 17.02.2022.

Si vous avez des questions concernant l'étude ou vos droits en tant que participant, vous pouvez contacter Alicja Zajdel (alicja.zajdel@uantwerpen.be) ou Anna Jankowska (anna.jankowska@uantwerpen.be).

Nous vous remercions d'avoir lu cet écran d'information et d'avoir envisagé de participer à cette étude.

Formulaire de consentement

Si vous **cochez chaque case**, vous **consentez à participer** à l'étude.

Si vous **ne cochez pas TOUTES** les cases, cela signifie que vous **N'ACCEPTÉZ PAS** de participer à l'expérience et vous **quitterez** cette enquête.

Si vous avez des questions avant de donner votre consentement, veuillez contacter Alicja Zajdel (alicja.zajdel@uantwerpen.be) ou Anna Jankowska (anna.jankowska@uantwerpen.be).

Je confirme que j'ai lu et compris les informations relatives à cette étude. J'ai eu suffisamment de temps pour examiner les informations et poser des questions, auxquelles j'ai reçu des réponses adéquates.

J'ai pleinement compris que je peux mettre fin à ma participation à cette étude à tout moment sans que cela n'entraîne d'inconvénients.

Je suis conscient(e) de l'objectif pour lequel les données que je fournis seront collectées, traitées et utilisées dans le cadre de cette étude et qu'elles seront traitées de manière confidentielle.

J'accepte la collecte, le traitement et l'utilisation de ces données, comme décrit dans la fiche d'information du participant.

J'accepte que les données de recherche que j'ai fournies soient réutilisées à d'autres fins de recherche.

J'accepte volontairement de participer à cette étude.

Je suis disposé à fournir des informations concernant ma participation à d'éventuelles études de suivi.

Pour cette étude, nous travaillons avec QUALTRICS. Veuillez vous informer sur la politique de confidentialité et les éventuelles mises à jour récentes avant d'accepter de participer à notre étude. Vous pouvez trouver ces informations [ici](#).

Êtes-vous d'accord avec la déclaration de confidentialité de QUALTRICS ?

Oui, j'ai plus de 18 ans, j'ai lu la déclaration de confidentialité de Qualtrics et je suis d'accord avec leur politique.

Non, je n'ai pas lu la déclaration de confidentialité de Qualtrics et/ou je ne suis pas d'accord avec leurs politiques.

Background Information

Quelle est votre plus haut niveau de formation ?

Primaire

Secondaire

Formation professionnelle

BA/BSc

MA/MSc

Doctorat

Quelle est votre formation ? [plusieurs réponses possibles]

Langues et linguistique

Littérature

Traduction

Études cinématographiques et télévisuelles

Études théâtrales

École d'art dramatique

Études des arts et/ou des musées

Psychologie

Journalisme ou études des médias

Science

Informatique et TI

Autre, précisez svp:

Depuis combien de temps travaillez-vous comme audiodescripteur/audiodescriptrice (dans n'importe quel domaine de l'audiodescription, par exemple ; cinéma, télévision, événements en direct) ?

Moins d'un an

1-5 ans

6-10 ans

11-15 ans

Plus de 15 ans

Parmi les types d'audiodescription suivants, lesquels ont été les plus fréquents dans votre travail au cours des 5 dernières années ? [plusieurs réponses possibles]

Cinéma

Télévision

Musée

Théâtre

Opéra

Autres événements en direct

Autre, précisez svp:

Parmi les étapes suivantes du processus de production, avec lesquelles avez-vous de l'expérience ? [plusieurs réponses possibles]

Écrire et/ou réviser le script de l'audiodescription

Traduire les scripts de l'audiodescription

Utiliser la traduction automatique avec la post-édition

Enregistrer l'audiodescription

Assister lors de l'enregistrement de l'audiodescription avec des talents vocaux

Intégrer l'audiodescription dans la bande sonore originale

Contrôle de la qualité du produit final (par exemple ; vérification du script, de l'enregistrement ou des deux)

Autre, précisez svp:

Quel(s) titre(s) professionnel(s) utilisez-vous pour vous-même ?

Où habitez-vous ?

Dans quelle(s) langue(s) écrivez-vous AD ?

Travaillez-vous pour des clients nationaux ou internationaux ? (les clients nationaux sont basés dans le pays où vous vivez)

Nationaux

Internationaux

Les deux

Laquelle des options suivantes décrit le mieux votre situation professionnelle actuelle ?

Freelance

Employé

Working conditions

Avez-vous reçu une formation spécifique d'audiodescription ?

Oui

Non

Si oui, comment ? [plusieurs réponses possibles]

Atelier

Cours de formation professionnelle

Cours de formation universitaire

Stage

Formation en entreprise

Instruction individuelle

Cours en ligne

Autre, précisez svp:

Participez-vous à des activités de développement professionnel ?

Oui

Non

Votre employeur/employeuse vous offre des possibilités de poursuivre votre développement professionnel ?

Oui

Non

Si oui, lesquelles ?

Quel pourcentage de vos revenus provient des projets d'audiodescription ?

Moins de 25%

25-50%

51-75%

Plus de 75%

Je ne sais pas

Quel pourcentage de votre temps de travail consacrez-vous aux projets d'audiodescription ?

Moins de 25%

25-50%

51-75%

Plus de 75%

Je ne sais pas

Êtes-vous satisfait(e) de votre niveau de revenu ?

Très satisfait(e)

Satisfait(e)

Neutre

Insatisfait(e)

Très insatisfait(e)

Dans quelle mesure pouvez-vous influencer les éléments suivants:

	Dans une très faible mesure ou pas du tout	Dans une faible mesure	Dans une certaine mesure	Dans une certaine mesure	Dans une très grande mesure
Heures de travail	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Les clients pour lesquels vous travaillez	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Les projets d'audiodescription que vous acceptez	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vos frais ou votre niveau de revenu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La qualité du projet d'audiodescription complété	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

À quelle fréquence devez-vous compromettre la qualité de votre travail en raison de facteurs externes (tels que des dates limites) ?

Toujours

La plupart du temps

Parfois

De temps en temps

Jamais

À quelle fréquence avez-vous eu du stress lié au travail au cours de l'année dernière ?

Chaque jour

Chaque semaine

Chaque mois

De temps en temps

Jamais

Quelles sont les causes principales de ce stress ?

Dates limites courtes

Paiement inéquitable

Interaction avec les clients

Interaction avec des collègues

Interaction avec l'employeur/l'employeuse

Manque de feedback

Espace de travail inadéquat

Équipement de travail inadéquat

Autre, précisez svp:

Avez-vous envisagé de quitter la profession au cours de l'année dernière ?

Chaque jour

Chaque semaine

Chaque mois

De temps en temps

Jamais

À quelle fréquence discutez-vous des problèmes d'audiodescription avec...

	Jamais	De temps en temps	Chaque mois	Chaque semaine	Chaque jour
d'autres audiodescripteurs ?	<input type="radio"/>				
des personnes aveugles et malvoyants ?	<input type="radio"/>				
des clients ?	<input type="radio"/>				
votre employeur/employeuse ?	<input type="radio"/>				

À quelle fréquence recevez-vous des commentaires sur la qualité de votre travail ?

- Toujours
- La plupart du temps
- Parfois
- De temps en temps
- Jamais

Dans quelle mesure vos clients ou votre employeur/employeuse ont confiance dans la qualité de votre travail ?

- Dans une très grande mesure
- Dans une grande mesure
- Dans une certaine mesure
- Dans une faible mesure
- Dans une très faible mesure ou pas du tout
- Je ne sais pas

Dans quelle mesure vos clients ou votre employeur/employeuse considèrent-ils votre travail comme important ?

- Dans une très grande mesure
- Dans une grande mesure
- Dans une certaine mesure
- Dans une faible mesure
- Dans une très faible mesure ou pas du tout
- Je ne sais pas

Où travaillez-vous habituellement ?

Dans un bureau à la maison

Dans une autre chambre dans ma maison

Dans un bureau qui ne se trouve pas dans ma maison

Autre, précisez svp:

Partagez-vous votre bureau ?

Non, je travaille seul(e)

Oui, avec 1 personne

Oui, avec 2-4 personnes

Oui, avec 5-9 personnes

Oui, avec 10 personnes ou plus

Disposez-vous d'un espace de travail dédié (c'est-à-dire un bureau/une table qui n'est pas partagé(e) avec quelqu'un d'autre ou qui n'est pas utilisé(e) pour une autre fonction) ?

Oui

Non

Quel logiciel utilisez-vous pour réaliser vos projets d'audiodescription ?
[plusieurs réponses possibles]

Des logiciels d'audiodescription

Des logiciels de sous-titrage

Outils TAO

Éditeur de texte

Des logiciels d'enregistrement vocal

Des logiciels d'édition vidéo

Autre, précisez svp:

Avez-vous suffisamment de temps pour vous-même ou votre famille en dehors du travail ?

Toujours

La plupart du temps

Parfois

De temps en temps

Jamais

Professional Image

Dans quelle mesure pensez-vous...

	Dans une très faible mesure ou pas du tout	Dans une faible mesure	Dans une certaine mesure	Dans une grande mesure
que l'audiodescription implique de la créativité ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Dans une très faible mesure ou pas du tout	Dans une faible mesure	Dans une certaine mesure	Dans une grande mesure
que l'audiodescription nécessite des compétences expertes ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
que l'audiodescription est un emploi prestigieux ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
que les audiodescripteurs/audiodescriptrices sont visibles dans la société en tant que groupe professionnel ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
que le travail d'un audiodescripteur/une audiodescriptrice a un impact économique, politique ou social ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
que les audiodescripteurs/audiodescriptrices sont appréciés dans la société ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Job Satisfaction

Dans mon emploi actuel, ceci est ce que je ressens par rapport à :

	Pas satisfait(e)	Assez satisfait(e)	Satisfait(e)	Très satisfait(e)	Énor satis
La possibilité de travailler seul dans mon emploi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
La possibilité de faire des choses différentes de temps en	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
La possibilité d'être quelqu'un dans la communauté	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Pouvoir faire des choses qui ne vont pas à l'encontre de ma conscience	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
La manière dont mon travail me procure un emploi stable	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
La possibilité de faire des choses pour d'autres personnes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
La possibilité de faire quelque chose qui utilise mes capacités	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Mon salaire par rapport à la quantité de travail que je fournis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

	Pas satisfait(e)	Assez satisfait(e)	Satisfait(e)	Très satisfait(e)	Énor satisf
La liberté de faire usage de mon propre jugement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
La possibilité d'essayer mes propres méthodes pour réaliser le travail	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Les conditions de travail	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Le sentiment d'accomplissement que je retire de mon travail	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

En considérant tous les aspects de votre travail, quel est votre degré de satisfaction générale ?

Énormément satisfait(e)

Très satisfait(e)

Satisfait(e)

Assez satisfait(e)

Pas satisfait(e)

Souhaitez-vous ajouter quelque chose en rapport avec les sujets abordés dans ce questionnaire ?

Powered by Qualtrics